

QURULISHNI BOSHQARISHDA INFORMATSION TEXNOLOGIYALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7262124>

Abdullayev Jo'ra Xudoyorovich

Asistent o'qituvchi

Jumanazarova Sitara Shonazar qizi.

Ro'ziqulov Ravshan Erkin o'g'li.

Talaba, Termiz muhandislik-texnologiya instituti.

Anotatsiya: *Use of new information technology in construction. Management through information. New technology to simplify the work of construction organizations and make quality construction.*

Использование новых информационных технологий в строительстве. Управление строительством информации. Новая технология, упрощающая работу строительных организаций и делающая качественное строительство.

Qurilishda yangi informatsion texnologiyani qo'llash. Qurilishni axborot orqali boshqarish. Qurilish tashkilotlarni yangi texnologiyaning ishni yengillashtirish va sifatli qurilish qilish.

Qurilishni boshqarish axborotga asoslangan. Boshqaruv mehnati-bu axborot va odamlar bilan bo'lishdir. Shuning uchun qurilish ishlab chiqarishni boshqarishda axborotga aylanadi. Axborot- bu odamlar orasida aloqa vositasining hamda tashqi muhit boshqaruv va boshqariluvchi tizimda paydo bo'ladigan o'zgarishlar haqida habar bir xil ma'lumotlar yig'indisini tashkil etadi. Axborotsiz boshqaruv maqsadni aniqlab bo'lmaydi, vaziyatga baho berilmaydi, muammoni ifoda qilib bo'lmaydi, qaror qabul qilib uni bajarishni nazorat qilib bo'lmaydi. Qurilishdagi axborotli texnologiyani asosi bo'lib shartnomalar haqidagi qurilish jarayoni ishtirokchilari haqidagi : hamma bosqichlarda buzulishlar haqidagi : muassasalararo aloqalar haqidagi axborot hisoblanadi.

Axborotli texnologiyaning vazifasi :

1. Pudratchi bozorini axborotli ta'minlash tizimini ishlab chiqish.
2. Investitsiyaviy siklning alohida aloqalari orasidagi axborotli o'zaro xarajatini ta'minlash.
3. Investitsion bosqichlari bo'yicha pulni real harakati.

Yangi axborotli texnologiyalarni qo'llash asosida, qurilishda investitsiyaviy siklni boshqarilishini takomillashtirish, birinchi navbatdagi yechimlarni talab etuvchi, pudrat bozorini shakllantirish, sharoitida muhim muammo bo'lib qolmoqda.

Investitsiyaviy siklni boshqaruvini axborotli texnologiyani to'rtta o'zaro bog'langan texnologiyalar turida ko'rsatish mumkin:

1. Pudrat bozorini axborotli ta'minlash tizimlari.
2. Boshqaruv konturida axborotni ishlanishini integrallangan tizimi : buyurtmachi, firma –loyiha menejeri , loyihalovchi, pudratchi.
3. Avtotransport va qurilish mashinalari, qurilish industriyasi, korxonalarini boshqaruv tizimlari.
4. Loyihani boshqarish tizimi.

Pudrat bozorini axborotli ta'minlash tizimini yaratish maqsad bo'lib investitsiyaviy siklning hamma ishtirokchilariga resurslar va regiondagi xizmatlar narxi haqida ishonchli va to'la axborotlarni taqdim etish hisoblanadi.

Qurilishni boshqarishda xizmat hujjatlari.

Boshqaruv mehnati bu- axborot va odamlar bilan ishlashdir. Shuning uchun qurilish ishlab chiqarishni boshqarishda axborotga tayanadilar.

Axborotsiz boshqaruv maqsadni aniqlab bo'lmaydi, vaziyatga baho berilmaydi, qaror qabul qilib uni bajarishini nazorat qilib bo'lmaydi.

Axborot quyidagilarga bo'linadi.

1. Manbaalarni qabul qilish.
2. Boshqaruv tizimosti.
3. Mazmunni tavsifi turi.
4. Boshqaruv jarayonidagi mavqli (ro'li).
5. Vaqt.
6. Axborot bilan ishlash tavsifi.
7. Taqdim etish darajasi.
8. Foydalanish imkoniyati.
9. Harakatli yo'nalishi bo'yicha.

Axborot hujjatlashgan va hujjatlashmagan bo'ladi. Hujjatlashgan - bunga aniq hujjatlarda axborotni kiritishi kerak.

Hujjatlashmagani – odam esida saqlanadigan odamlar aro muloqot jarayonida beriladigan og'zaki axborotdir.

Hujjatlar tashkilot faoliyatining moddiy va moliyaviy harajatlarning to'g'ri sarflanishini nazorat qilishga yordam beradi. Ishlab chiqarishni murakkablashishi axborotning ko'payishiga olib keladi.

Hujjat turlari quyidagicha bo'ladi.

- buyruq
- farmoyish
- ko'rsatma
- yo'riqnoma
- bayonnoma
- qaydnoma
- xizmat xatlar
- bildirishnoma
- ma'lumotnoma va boshqalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1)M.Miraxmedov , E.Shomirzayev , N.Bozorboyev “ Qurilish majmuasini tashkil etish va menejment,, 1-qism O'quv qo'llanma. Toshkent ; TAQI , 2011.

2) M.Miraxmedov , E.Shomirzayev , N.Bozorboyev “ Qurilish majmuasini tashkil etish va menejment,, 2-qism O'quv qo'llanma. Toshkent ; TAQI , 2011.

3)Zaynutdinov. Sh. N. , Ashurov Z.A. Korporativ boshqaruv. T.: 2010 y.

